

УДК 347.73

Бондаренко Ольга Сергіївна –

доктор юридичних наук, доцент, завідувачка
кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства
Навчально-наукового інституту права
Сумського державного університету

Olha S. Bondarenko –

doctor of legal sciences, associate professor, head of
department of criminal law disciplines and judiciary of
the Academic Research Institute of Law,
Sumy State University
(59 Petropavlivska St., build.3, Sumy, 40000, Ukraine)

Миргород-Карпова Валерія Валеріївна –

кандидат юридичних наук, старша викладачка кафедри
адміністративного, господарського права, фінансово-економічної безпеки
Навчально-наукового інституту права
Сумського державного університету

Valeriya V. Myrhorod-Karpova –

candidate of legal sciences, senior lecturer of the department
administrative, economic law, financial and economic security of
the Academic Research Institute of Law,
Sumy State University
(59 Petropavlivska St., build.3, Sumy, 40000, Ukraine)

Валютне регулювання як складова забезпечення економічної безпеки держави в умовах воєнного стану¹

Метою статті є характеристика валютного регулювання як складової забезпечення економічної безпеки держави в умовах воєнного стану та аналіз перспектив розвитку валютного регулювання у післявоєнний період. Проаналізовано доктринальні та легальне визначення «валютного регулювання». Визначено, що валютне регулювання є складним процесом, який залежить від багатьох факторів. Наголошується, що значення валютного регулювання завжди було суттєвим. В умовах воєнного стану застосовуються нові більш суворі механізми валютного регулювання спрямованні на забезпечення економічної безпеки (шляхом утвердження економічної стабільності) що є частиною національної безпеки держави. Поза тим, не зважаючи на достатньо суттєві обмеження на початку війни, зараз відмічаються певна лібералізація валютного регулювання.

Ключові слова: валютна політика, валютне регулювання, економічна безпека, воєнний стан, національна безпека.

Целью статьи является характеристика валютного регулирования как составляющей обеспечения экономической безопасности государства в условиях военного положения и анализ перспектив развития валютного регулирования в послевоенный период. Проанализированы доктринальные и легальные определения «валютного регулирования». Определено, что валютное регулирование представляет собой сложный процесс, зависящий от многих факторов. Отмечается,

¹ Робота виконана в рамках проекту № 55.15.02-22/24.3Ф-01 за темою «Концептуальні засади реформування системи правоохоронних органів в сучасних умовах трансформації нагляду і контролю щодо забезпечення економічної безпеки України»

что значение валютного регулирования всегда было существенным. В условиях военного положения новые более строгие механизмы валютного регулирования направлены на обеспечение экономической безопасности (путем утверждения экономической стабильности), являющейся частью национальной безопасности государства. Помимо этого, несмотря на достаточно существенные ограничения в начале войны, сейчас отмечаются либерализация валютного регулирования.

Ключевые слова: валютная политика, валютное регулирование, экономическая сохранность, военное положение, государственная сохранность.

O.S. Bondarenko, V.V. Myrhorod-Karpova Foreign Exchange Regulation as a Component Ensure of the Economic Security of the State under the Conditions of the Martial Law

The purpose of the article is to characterize currency regulation as a component of ensuring the economic security of the state in the conditions of martial law and to analyse the prospects for the development of currency regulation in the post-war period. It is emphasized that the economic security of the state, as a component of national security, is the basis of the economic development of the country, which ensures the sovereignty and integrity of the country, as well as a decent standard of living of citizens. In peacetime, the strategy of public security and civil defence of Ukraine, the strategy of the development of the defence-industrial complex, cyber security, information security, etc., as defined by legislation, depends on the real economic and financial capabilities of the state. At the same time, in the conditions of war, priorities are transformed and, accordingly, there is a need to review the foundations of national security and the factors that form the economic security of the state. We are convinced that ensuring the stable functioning of the economic system of Ukraine is one of the key tasks of the state since the introduction of martial law.

Doctrinal definitions of "currency regulation" are analysed. It was determined that 5 main approaches to the essence of currency regulation are outlined in scientific sources. At the same time, priority is certainly given to the legal definition given in the Law of Ukraine "On Currency and Currency Transactions".

The foreign exchange market of Ukraine in the conditions of martial law continues to function considering the restrictions introduced during the period of martial law, which relate to the legal basis of foreign exchange transactions and currency regulation. The main purpose of the restrictions is to prevent the outflow of financial resources from the country and their accumulation in the budget of Ukraine. In particular, a special procedure for the purchase of foreign currency in Ukraine has been implemented, this activity is allowed to be carried out for mobilization and other measures regulating relations in the sphere of defence and national security of Ukraine.

Keywords: currency policy, currency regulation, economic security, martial law, national security.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Економічна безпека держави в рамках національної безпеки є основою економічного розвитку країни, що забезпечує суверенітет і цілісність країни, а також гідний рівень життя громадян. У мирний час стратегія громадської безпеки та цивільного захисту України, стратегія розвитку ОПК, кібербезпека, інформаційна безпека тощо залежать від реальних економічних та фінансових можливостей держави [1, с. 143]. Водночас в умовах війни пріоритети трансформуються і відповідно виникає необхідність перегляду основ національної безпеки та факторів формування економічної безпеки держави. Переконанні, що забезпечення стабільного функціонування економічної системи України є

одним із ключових завдань держави з моменту введення воєнного стану.

Сильна економічна система, адаптована до сучасних вимог покликана створити умови для повного забезпечення потреб оборони України та безперебійного функціонування фінансової системи. В умовах військової агресії важливий не лише військовий та оборонний фронт, а й сам «економічний фронт» [2, с. 133].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання валютного регулювання зокрема та валютної політики в цілому були предметом наукового інтересу багатьох вчених, зокрема, Д. Коробцова, А. Гарбінської-Руденко, В. Дудник, В. Малишко, Л. Товкун, М. Старинського, С. Шелудька, А. Іскоростенського, О. Яременка, О. Карпенка, А. Короля та інших.

Невирішені раніше проблеми. Поза тим початок війни й запровадження воєнного стану суттєво змінили підходи та заходи валютного регулювання та зумовили запровадження багатьох обмежень. Вивчення особливостей валютного регулювання в умовах війни лишається мало досліджуваним питанням.

Метою статті є характеристика валютного регулювання як складової забезпечення економічної безпеки держави в умовах воєнного стану та аналіз перспектив розвитку валютного регулювання у післявоєнний період.

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі немає єдиної думки щодо визначення поняття «економічна безпека». Нагадаємо, що термін «економічна безпека держави» вперше ввів президент США Ф. Рузвельт, який вважав економічну безпеку гідним житлом, хорошою освітою, соціальним захистом, достатнім доходом від обміну продуктами та достатнім рівнем зайнятості для населення [3].

Існує також думка, що економічна безпека країни є складовою багатофакторної категорії, яка характеризує здатність національної економіки до розширення свого самовідтворення з метою збалансованого задоволення потреб населення країни, стабілізації опору до вплив внутрішніх і зовнішніх чинників та забезпечення конкурентоспроможності національної економіки у світовій економічній системі [4, с. 15].

В. Малишко, який досліджує проблему економічної безпеки, зазначає, що економічну безпеку слід розглядати як взаємозалежну систему різних її рівнів: міжнародного, національного, рівня окремої економічної структури, індивідуального [5, с. 131].

С. Пирожков аналізує економічну безпеку як сукупність умов, за яких держави зберігають свої економічні інтереси; можуть задовольняти довгострокові потреби суспільства і держави; здатні створювати інноваційні зміни в економіці для забезпечення стабільного економічного розвитку; можуть протистояти зовнішнім економічним загрозам і повною мірою використовувати національні конкурентні переваги в міжнародному поділі праці [6, с. 14].

Крім того, важливо проаналізувати сутність «валютного регулювання». Відсутність законодавчого визначення неминуче призводить до множинності наукових позицій і різних підходів у тлумаченні окремих термінів. Тож термін «валютне регулювання» не був винятком, аж до прийняття Закону України «Про валюту і валютні операції» вчені намагалися самостійно розкрити його значення шляхом дискусій. Так, можна виділити наступні критерії та основні підходи науковців до поняття «валютне регулювання» [7, с. 530]:

1) валютне регулювання – це форма виконання, інструмент грошово-кредитної політики держави, наприклад, сукупність регулятивних заходів, що застосовуються державою у сфері створення та регулювання міжнародних правил, операції з валютами та грошовими цінностями, на основі відповідного правового та інформаційного забезпечення [8];

2) валютне регулювання в рамках економічного регулювання держави, тобто діяльність держави, спрямована на регулювання міжнародних розрахунків і операцій, згідно з операційним підходом. М. Старинський переконаний, що валютне регулювання – це комплекс економічних і правових заходів, які здійснюються у зв'язку з грошовими відносинами з метою регулювання руху грошових капіталів на внутрішньому державному ринку та реалізації пріоритетних напрямів економічної політики держави [9, с. 236].

3) валютне регулювання як комплекс адміністративно-правових та економічних заходів, зокрема грошово-кредитне регулювання як комплекс адміністративно-правових та економічних заходів (акціонерний підхід) [10, с. 190].

4) валютне регулювання виступає як інститут публічного права і забезпечує «створення правового режиму грошових операцій, монетарних обмежень, грошових інтервенцій», наявність державного грошового контролю та відповідальності за порушення грошового законодавства, а також прав і обов'язків грошово-кредитного [11, с. 123]'

5) визначення валютного регулювання через призму цілей і завдань: досягнення економічної стабільності, зміцнення валютно-фінансового становища держави,

підтримання стабільності обмінного курсу національної грошової одиниці тощо [12, с. 104].

Стосовно нормативного визначення, то відповідно до Закону України «Про валюту та валютні операції» валютним регулюванням є діяльність Національного банку України та в установлених цим Законом випадках Кабінету Міністрів України, спрямована на регламентацію здійснення валютних операцій суб'єктами валютних операцій і уповноваженими установами [13].

Розглянувши теоретичні аспекти, хотіли б зосередити увагу на особливостях валютного регулювання в умовах воєнного стану. Насамперед треба відмітити, що валютний ринок України продовжує функціонувати з урахуванням обмежень, запроваджених на період дії воєнного стану, які стосуються правових засад здійснення валютних операцій та валютного регулювання. Основною метою обмежень є запобігання відтоку фінансових ресурсів з країни та їх накопичення у бюджет України. Зокрема запроваджено особливий порядок купівлі іноземної валюти в Україні, дану діяльність дозволено здійснювати для проведення мобілізаційних та інших заходів, що регулюють відносини у сфері забезпечення оборони та національної безпеки України [14].

Означений період можна умовно поділити на два етапи. Перший етап був «шоковим» та увінчався суттєвими обмеженнями валютного регулювання. Так, Національним банком України було прийнято постанову №18 від 24 лютого 2022 року «Про роботу банківської системи в період воєнного стану», якою наразі регулюються питання доступних для громадян валютних операцій.

Щоб надавати громадянам актуальну інформацію про валютні операції, Національний банк України навіть створив відповідний сайт, де постійно оновлюються дані про дозволені на сьогодні операції, а також заборони та обмеження. Національний банк України не встановлював заборони на безготівкові розрахунки в Україні. Так можна зняти гроші в гривні до 100 000 гривень на добу з внутрішнього або валютного рахунку. Національний банк України дозволив клієнтам на територіях, яким загрожує окупація державою-агресором, знімати з рахунків

готівкову національну та іноземну валюту без обмеження суми. Національний банк України не встановив обмежень щодо випуску валютних карток.

Зараз більшість переказів з території України до іноземних держав заборонені. Винятки становлять відшкодування за кордоном витрат, пов'язаних зі смертю громадян, лікуванням у медичних установах, транспортуванням хворих та оплатою плати за навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном.

Для підтримки діяльності волонтерів фізичні особи можуть переказувати іноземну валюту для придбання товару за кордоном у межах місячного ліміту в еквіваленті 400 тисяч гривень. До цієї продукції входять бронежилети, каски, шоломи, військова і тактична форма, військове і тактичне взуття, захисний одяг, оптичні пристрої стеження, дрони, спальні мішки, дорожні килимки та засоби першої допомоги.

13 березня 2022 року Нацбанк повернув вимогу, яка діяла до 4 березня 2022 року і передбачає необхідність надання підтверджуючих документів при перерахуванні за межі України валютних цінностей понад 10 тис. євро (в еквіваленті) [15].

Національний банк України повідомив, що посилює вимоги до небанківських фінансових установ та операторів поштового зв'язку, які здійснюють операції з готівковими грошовими цінностями (обмін). Тому, з метою мінімізації спекуляцій та створення дійсно конкурентного середовища, Національний банк України посилює вимоги до небанківських установ щодо організації спотової торгівлі валютою.

Перш за все, необхідно надати громадськості інформацію про встановлені курси купівлі-продажу іноземної валюти в уніфікованому вигляді в чітко визначеному форматі – копії наказу (розпорядження) про встановлення курсів валют. Для купівлі-продажу іноземної валюти. Ця інформація розміщуватиметься виключно в касах закладів та їх структурних служб. При цьому небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку забороняється надавати інформацію про встановлені курси купівлі-продажу іноземної валюти поза касами

установ та їх структурних підрозділів і привертати до них надмірну увагу.

По-друге, для установ поновлено обов'язок подавати інформацію до реєстру приміщень, де здійснюються валютні операції готівкою в національній або іноземній валюті.

По-третє, з метою контролю за дотриманням небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв'язку порядку проведення грошових операцій та забезпечення безпеки на період дії воєнного стану процес купівлі-продажу іноземної валюти має здійснюватися під обов'язковим камеральним спостереженням. Також окреслено низку вимог для приміщень, де здійснюється купівля-продаж грошових цінностей [16].

Протягом другого періоду спостерігається певна лібералізація щодо валютного регулювання. Наприклад, дозвіл банкам продавати долари США фізичним особам за гривні за офіційним курсом Національного банку України, якщо зазначена валюта зберігається на депозитному рахунку такого банку протягом строку не менш, ніж 6 місяців. Однак після закінчення строку вкладу сума вкладу та відсотки також підлягають відшкодуванню в гривнях за курсом Національного банку України на день зарахування цих коштів на поточний рахунок фізичної особи. Крім того, неможливо буде достроково розірвати договір вкладу та повернути вклад відповідно до такого договору до закінчення шестимісячного строку. Однією з найсуттєвіших змін валютного законодавства під час війни було обмеження розрахунків з іноземними контрагентами. Зокрема, до 9 липня 2022 року суб'єкти господарювання могли купувати іноземну валюту та переказувати кошти за кордон виключно для покриття вартості товарів (послуг, робіт) так званого «критичного» імпорту. Після 9 липня 2022 року зазначені обмеження були дещо послаблені. А саме, фактично можна імпортувати та оплачувати будь-який товар. Водночас зберігаються обмеження на купівлю валюти та транскордонні перекази для імпорту послуг. Дійсно, компанія може ефективно імпортувати та оплачувати лише послуги, права

інтелектуальної власності та інші немайнові права, які вказані в переліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 761 від 7 липня 2022 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153 та визнання таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2022 р. № 289» [17].

Важливо відмітити, що в умовах війни Національний банк України спрямовує свою діяльність не лише на забезпечення економічної стабільності, а й займається плануванням відносно валютної політики у післявоєнний період. Означені заходи викладені на рисунку 1.

Головне: «У міру нормалізації функціонування економіки та фінансової системи Національний банк у мінімально достатні строки зобов'язується повернутися до застосування принципів та інструментів грошово-кредитної політики, визначених Основними засадами грошово-кредитної політики на 2022 рік та середньострокову перспективу».

Рис. 1 «Політика НБУ на валютному ринку після перемоги» [18].

Висновки. Підсумовуючи хотіли б наголосити, що валютне регулювання є складним процесом, який залежить від багатьох умов. Значення валютного регулювання завжди було суттєвим. Водночас в умовах дії воєнного стану воно зросло. Нові більш суворі механізми валютного регулювання спрямованні на забезпечення економічної безпеки (шляхом утвердження економічної стабільності) що є частиною національної безпеки держави. Поза тим, не зважаючи на достатньо суттєві обмеження на початку війни, зараз відмічаються певна лібералізація валютного регулювання. Позитивно хотілося б відмітити і заходи Національного банку України спрямовані на планування валютного регулювання у післявоєнний період.

Список використаних джерел:

1. Коробцова Д.В. Правове забезпечення фінансової безпеки держави в умовах воєнного стану. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2022. № 2. С. 141–146. DOI <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.27>.
2. Гарбінська-Руденко А.В., Дудник В.М., Яценко Ю.Г. Правові проблеми функціонування фінансової системи України в період дії воєнного стану. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2022. № 2. С. 132–136. DOI <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.25>.
3. Roosevelt F. Fireside Chats. URL: <http://docs.fdrlibrary.marist.edu/firesi90.htm> (date of appeal: 21.03.2022).
4. Економічна безпека України в умовах гібридної агресії: аналіт. доп. / Я. Б. Базилюк, С. В. Давиденко, Д. Ю. Венцовський та ін. Київ: НІСД, 2017. 84 с.
5. Малишко В. М. Актуальні проблеми економічної безпеки в системі національної безпеки України. *Юридичний вісник*. 2015. № 4 (37). С. 129–133.
6. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / за ред. акад. НАН України С. І. Пірожкова. Київ: НІПМБ, 2003. 42 с.
7. Товкун Л. В. Правовий аналіз принципів валютного регулювання в умовах валютної лібералізації в Україні. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 11. С. 529–532. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-11/136>.
8. Матвійів М. Р. Валютне регулювання у забезпеченні економічного розвитку. URL: <http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/44252/1/Матвійів%20Роман%20Васильович%20ФБСМ-21.pdf> (дата звернення: 20.03.2023).
9. Старинський М. В. Валютні правовідносини: теоретико-методологічний аспект: дис... д-ра. юрид. наук. Київ, 2016. 441 с.
10. Шелудько С. Аналіз сучасних підходів до визначення економічної сутності валютного регулювання. *Науковий вісник Одеського національного економічного університету*. 2015. № 3. С. 181–195.
11. Іскоростенський А. М. Правове регулювання валютних відносин в Україні: дис... канд. юрид. наук. Ірпінь, 2008. 234 с.
12. Яременко О. О. Особливості поняття «валютне регулювання» в сучасних економічних умовах. *Інвестиції: практика та досвід*. 2011. № 1. С. 102-105
13. Про валюту і валютні операції: Закон України № 2473-VIII від 21 червн. 2018 р. *Відомості Верховної ради України (ВВР України)*. 2018. № 30. Ст. 239.
14. Про роботу банківської системи в період за-провадження воєнного стану: постанова Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 р. № 18. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text> (дата звернення: 20.03.2023).
15. Камша О. Валютні операції: що доступно українцям в умовах воєнного стану. *Юридична газета онлайн*. 2022. 15 квітня. URL: <https://jur-gazeta.com/dumka-eksperta/valyutni-operaciyi-shcho-dostupno-ukrayincyam-v-umovah-voennogo-stanu.html> (дата звернення: 20.03.2023).
16. Король А. Нові зміни на валютному ринку в умовах війни – постанова НБУ. *Бухгалтер ліга закон*. 2022. 1 серпня. URL: https://buh.ligazakon.net/news/212909_nov-zmni-na-valyutnomu-rinku-v-umovakh-vyni--postanova-nbu (дата звернення: 20.03.2023).
17. Карпенко О. Валютні обмеження для людей та бізнесів під час війни: що можна і що заборонено. *AIN*. 2022. 29 листопада. URL: <https://ain.ua/2022/11/29/valyutni-obmezheniya-dlya-lyudej-ta-biznesiv-pid-chas-vijny-shho-mozhna-i-shcho-zaboroneno/> (дата звернення: 21.03.2023).

18. Валютне регулювання та курсова політика в умовах війни та після перемоги. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Валютне_регулювання_курс_політика_pr_2022-11-03.pdf?v=4 (дата звернення: 21.03.2023).

References:

1. Korobtsova D.V. Pravove zabezpechennia finansovoi bezpeky derzhavy v umovakh voiennoho stanu. *Analychno-porivnialne pravoznavstvo*. 2022. № 2. S. 141–146. DOI <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.27>.
2. Harbinska-Rudenko A.V., Dudnyk V.M., Yatsenko Yu.H. Pravovi problemy funktsionuvannia finansovoi systemy Ukrainy v period dii voiennoho stanu. *Analychno-porivnialne pravoznavstvo*. 2022. № 2. S. 132–136. DOI <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.25>.
3. Roosevelt F. Fireside Chats. URL: <http://docs.fdrlibrary.marist.edu/firesi90.htm> (date of appeal: 21.03.2022).
4. Ekonomichna bezpeka Ukrainy v umovakh hibrydnoi ahresii: analit. dop. / Ya. B. Bazyliuk, S. V. Davydenko, D. Yu. Ventskovskiyi ta in. Kyiv: NISD, 2017. 84 s.
5. Malyshko V. M. Aktualni problemy ekonomichnoi bezpeky v systemi natsionalnoi bezpeky Ukrainy. *Yurydychnyi visnyk*. 2015. № 4 (37). S. 129–133.
6. Metodichni rekomendatsii shchodo otsinky rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy / za red. akad. NAN Ukrainy S. I. Pirozhkova. Kyiv: NIPMB, 2003. 42 s.
7. Tovkun L. V. Pravovyi analiz pryntsyypiv valiutnoho rehuliuвання v umovakh valiutnoi liberalizatsii v Ukraini. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2021. № 11. S. 529–532. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-11/136>.
8. Matviiiv M. R. Valiutne rehuliuвання u zabezpechenni ekonomichnoho rozvytku. URL: <http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/44252/1/Matviiiv%20Roman%20Vasylovych%20FBSm-21.pdf> (data zvernennia: 20.03.2023).
9. Starynskyi M. V. Valiutni pravovidnosyny: teoretyko-metodolohichniy aspekt: dys... d-ra. yuryd. nauk. Kyiv, 2016. 441 s.
10. Sheludko S. Analiz suchasnykh pidkhodiv do vyznachennia ekonomichnoi sutnosti valiutnoho rehuliuвання. *Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu*. 2015. № 3. S. 181–195.
11. Iskorostenskyi A. M. Pravove rehuliuвання valiutnykh vidnosyn v Ukraini: dys... kand. yuryd. nauk. Irpin, 2008. 234 s.
12. Yaremenko O. O. Osoblyvosti poniattia “valiutne rehuliuвання” v suchasnykh ekonomichnykh umovakh. *Investytsii: praktyka ta dosvid*. 2011. № 1. S. 102-105
13. Pro valiutu i valiutni operatsii: Zakon Ukrainy № 2473-VIII vid 21 chervn. 2018 r. *Vidomosti Verkhovnoi rady Ukrainy (VVR Ukrainy)*. 2018. № 30. St. 239.
14. Pro robotu bankivskoi systemy v period za-provadhennia voiennoho stanu: postanova Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 24 liutoho 2022 r. № 18. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text> (data zvernennia: 20.03.2023).
15. Kamsha O. Valiutni operatsii: shcho dostupno ukraintsiyam v umovakh voiennoho stanu. *Yurydychna hazeta onlain*. 2022. 15 kvitnia. URL: <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/valyutni-operatsiyi-shcho-dostupno-ukrayincyam-v-umovah-voennogo-stanu.html> (data zvernennia: 20.03.2023).
16. Korol A. Novi zminy na valiutnomu rynku v umovakh viiny – postanova NBU. *Bukhhalter liha zakon*. 2022. 1 serpnia. URL: https://buh.ligazakon.net/news/212909_nov-zmni-na-valyutnomu-ryнку-v-umovakh-vyni--postanova-nbu (data zvernennia: 20.03.2023).
17. Karpenko O. Valiutni obmezhenia dlia liudei ta biznesiv pid chas viiny: shcho mozna i shcho zaboroneno. *AIN*. 2022. 29 lystopada. URL: <https://ain.ua/2022/11/29/valyutni-obmezheniya-dlya-lyudej-ta-biznesiv-pid-chas-viiny-shho-mozna-i-shho-zaboroneno/> (data zvernennia: 21.03.2023).
18. Valiutne rehuliuвання ta kursova polityka v umovakh viiny ta pislia peremohy. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Valiutne_rehuliuвання_kursova_polityka_pr_2022-11-03.pdf?v=4 (data zvernennia: 21.03.2023).